

SABZAVOT EKINLARI NEMATODALARINI TAKSONOMIK VA EKOLOGO - FAUNISTIK TAHLIL QILISH

Mirzayev U.N., Xo‘jamov Sh., Narzullayev S.N.,

Manzil: Samarqand davlat pedagogika instituti, tabiiy fanlar fakulteti, Spitamen shox ko‘chasi 161.

Elektron manzil: uktam1486@gmail.com, snarzullayev684@gmail.com, xujamovshaxboz479@gmail.com

Annatsiya. Ushbu tezisda sabzavot ekinlari agrotsenozlarida uchraydigan fitonematodalarining taksonomik va ekologo-faunistik tahlili yoritiladi. Fitoparazit nematodalar mikroskopik o‘lchamlari, morfologik polimorfizmi va ekologik xilma-xilligi tufayli tasniflashda murakkab obyektlar hisoblanadi. Nematodalarini klassifikatsiya qilishda Chitwood, De Ley va Blaxter, Decraemer kabi yetakchi tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqilgan yondashuvlar asos qilib olinadi. Turlarni aniqlashda klassik morfologik diagnostika (stilet tuzilishi, labial halqa, ezofagus segmentlari, dum morfologiyasi, morfometrik indekslar) bilan bir qatorda DNK-markerlariga asoslangan molekulyar usullar ITS-rDNA, 28S rRNA va COI markerlaridan foydalanish kengaymoqda. Sabzavot ekinlari nematodalarining aniqlanishi bo‘yicha asosiy manbalar sifatida An Introduction to Nematology, Manual of Agricultural Nematology, Plant-Parasitic Nematodes: A Pictorial Key to Genera, Tylenchida Parasites of Plants and Insects kabi xalqaro qo‘llanmalar hamda Kiryanova, Paramonov va To‘laganov tomonidan yaratilgan mintaqaviy aniqlagichlar muhim hisoblanadi. Shuningdek, Nemaplex, EPPO va CABI kabi onlayn resurslar turlar bo‘yicha yangilanib boriladigan diagnostika, ekologik tavsif va tarqalish ma’lumotlarini taqdim etadi. Mazkur manbalar majmuasi sabzavot agrotsenozlarida uchraydigan nematodlarning ilmiy determinatsiyasi, tasnifi va ekologik tahlilini samarali amalga oshirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar. Fitonematodalar, sabzavot ekinlari, taksonomiya, morfologik diagnostika, molekulyar diagnostika, ITS-rDNA, COI, Tylenchida, ekologo-faunistik tahlil, nematodlarni aniqlash kaliti, agrotsenoz, fitoparazitlar, Nemaplex, determinator.

Kirish. Fitonematodalar – sabzavot ekinlari agrotsenozlarida keng tarqalgan, mikroskopik o‘lchamli, ekologik jihatdan juda xilma-xil organizmlar bo‘lib, ularning turlari

orasida polimorfizmning kuchli namoyon bo'lishi ularni sistemaga solishda qiyinchilik tug'diradi. Fitonematodalarni klassifikatsiya qilishda klassik filogenetik yondashuvlar, morfologik ko'rsatkichlar bilan bir qatorda molekulyar-genetik tahlillar (DNK-analiz) keng qo'llanilmoqda (Chitwood, 1950). So'nggi yillarda nematodalar mustaqil „Nematodes tipi” sifatida o'rganilmoqda va ularning yuqori darajadagi taksonomik tuzilishi bo'yicha bir necha alternativ klassifikatsiyalar mavjud (De Ley va Blaxter, 2002).

Nematodalarni tasniflashda Chitwood, De Ley va Blaxter, Decraemer kabi yetakchi tadqiqotchilar tomonidan taklif etilgan sistemalar asos qilib olindi. Ushbu yondashuvlarga ko'ra Nematodes tipi Adenophorea va Secernentea sinflariga, ularning tarkibida Enoplia, Chromadoria, Rhabditia, Diplogastria kenja sinflariga hamda bir necha turkum va oilalarga ajratiladi (Decraemer va Hunt, 2006). Ayrim turkumlarning tavsiflanishida Kiryanova, Paramonov, Tulaganov kabi mualliflarning ishlari asos bo'lib xizmat qilgan (Kiryanova va Kravtsova, 1962; Paramonov, 1964; To'laganov, 1972). Bu esa morfologik, ekologik va molekulyar mezonlar uyg'unligini ta'minladi.

Fitonematodalarni aniqlashda morfologik diagnostika asosiy metod bo'lib qolmoqda. Stiletning uzunligi va shakli, labial halqa tuzilishi, ezofagusning segmentlari, dum qismi morfologiyasi, o'lchamlar indeksi (L, a, b, c) kabi belgilarga asoslangan turlarni ajratish bo'yicha kalitlar „An Introduction to Nematology” asarida batafsil keltirilgan (Chitwood, 1950). Qishloq xo'jaligi ahamiyatiga ega turlarni aniqlashda esa „Manual of Agricultural Nematology” amaliy laboratoriya tadqiqotlarida keng qo'llaniladi (Nickle, 1991).

Fitoparazit nematodalar bo'yicha mavjud eng to'liq rasmiy diagnostik qo'llanmalardan biri „Plant-Parasitic Nematodes: A Pictorial Key to Genera”, unda har bir avlodning stilet, halqa, dum va ko'payish tizimiga oid asosiy farqlovchi belgilar chizmalar bilan keltirilgan (Mai va Mullin, 1996). Tylenchida turkumining morfologik aniqlagichi sifatida esa M.R. Siddiqi tomonidan yaratilgan „Tylenchida Parasites of Plants and Insects” manbasi ilmiy doiralarda eng ko'p foydalaniladi (Siddiqi, 2000). Ushbu asarda parazit va erkin yashovchi shakllarning avlod va oila darajasida diagnostik belgilar tizimlashtirilgan.

Markaziy Osiyo va O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan aniqlagichlar qatorida Kiryanova va Kravtsova tomonidan yaratilgan „Fitoparazit nematodalar” va

Paramonovning „Svobodnozhivushchie i fitopatogennye nematody SSSR” asarlari alohida ahamiyatga ega (Kiryanova va Kravtsova, 1962; Paramonov, 1964). Bu manbalarda mintaqaga xos sabzavot agrotsenozlarida uchraydigan turlarning ekologik xususiyatlari, morfologik variatsiyalari va diagnostik belgilari batafsil tavsiflangan. O‘zbekiston hududida uchraydigan erkin yashovchi va parazit nematodalar bo‘yicha eng muhim mahalliy manbalardan biri Tulaganovning „Pochvennye nematody Uzbekistana” monografiyasidir (Tulaganov, 1972).

Zamonaviy tasnif va molekulyar diagnostika bo‘yicha Subbotin va Moensning „Molecular Diagnostics of Plant-Parasitic Nematodes” asari keng qo‘llanilmoqda. Ushbu qo‘llanmada ITS-rDNA, 28S rRNA, COI kabi markerlar asosida turlarni aniqlash usullari, filogenetik daraxtlar va DNK asosidagi diagnostik kalitlar berilgan (Subbotin & Moens, 2006).

Onlayn manbalar ichida „Nemaplex” (University of California), „EPPO Global Database” va „CABI Compendium” eng ko‘p foydalaniladigan elektron resurslardir. Bu platformalar o‘z ichiga turlar bo‘yicha yangilanib boriladigan tasnif, rasm, geografik tarqalish, ekologik tavsiflar va diagnostika materiallarini oladi (Ferris, 2020).

Xulosa. Sabzavot ekinlari agrotsenozlarida uchraydigan fitonematodalar morfologik polimorfizmi, ekologik va genetik xilma-xilligi tufayli ularni to‘g‘ri tasniflash va aniqlash dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, nematodlarning taksonomik tuzilishini o‘rganishda klassik morfologik belgilarga asoslangan yondashuvlar hanuzgacha muhim ahamiyatga ega bo‘lib, stilet, labial halqa, ezofagus segmentlari va dum morfologiyasi kabi diagnostik strukturalar tur darajasida farqlashda asosiy mezon hisoblanadi. Shu bilan birga, so‘nggi yillarda molekulyar-genetik metodlar (ITS-rDNA, 28S rRNA, COI)ning qo‘llanilishi turlararo hamda populyatsiyalararo differensiasiyani aniq aniqlash imkonini kengaytirdi. Chitwood, De Ley & Blaxter, Decraemer va boshqa yetakchi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan zamonaviy sistematik yondashuvlar hamda xalqaro va mintaqaviy aniqlagichlar (Chitwood & Chitwood, Mai & Mullin, Siddiqi, Kiryanova, Paramonov, Tulaganov) fitonematodalarni to‘g‘ri aniqlashda ishonchli ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Nemaplex, EPPO Global Database va CABI Compendium kabi raqamli

platformalarning mavjudligi esa diagnostik jarayonni yanada qulay va samarali qilishga yordam beradi.

Umuman olganda, morfologik va molekulyar diagnostika metodlarining integratsiyasi, klassik va zamonaviy aniqlagichlardan tizimli foydalanish sabzavot agrotsenozlarida uchraydigan fitoparazit nematodlarning taksonomik, ekologik va faunistik xususiyatlarini to'liq va ishonchli o'rganish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Chitwood B. G., Chitwood M. B. (1950). An Introduction to Nematology.
2. De Ley P., Blaxter M. (2002). Systematic Position and Phylogeny of the Nematoda.
3. Decraemer W., Hunt, D. (2006). Structure and Classification of Nematodes.
4. Kiryanova E. S., Kravtsova E. M. (1962). Fitoparazitniye nematodi.
5. Nickle W. R. (1991). Manual of Agricultural Nematology.
6. Mai W. F., Mullin P. G. (1996). Plant-Parasitic Nematodes: A Pictorial Key to Genera.
7. Siddiqi M. R. (2000). Tylenchida Parasites of Plants and Insects.
8. Subbotin S., Moens, M. (2006). Molecular Diagnostics of Plant-Parasitic Nematodes.
9. Paramonov A. A. (1964). Svobodnojivushiye i fitopatogenniye nematodi SSSR.
10. To'laganov X. (1972). Pochvenniye nematodi Uzbekistana.
11. Ferris, H. (2020). Nemaplex: Nematode Ecological Database.